

Fiche sur le documentaire – « Following the Peacock » de Eszter Spät

- INALCO – KURB120a – Histoire du Kurdistan 2 – 24 mai 2021
- Professeur : Gérard Gautier – gerard.gautier@gmail.com
- Etudiant L3 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr

1. Le réalisateur

Eszter Spät est hongroise, docteur en études médiévales et chercheuse à l'université d'Europe centrale. Elle a enseigné en Hongrie et en Allemagne. Elle a également collaboré avec l'Institut kurde de Paris en 2006. Elle travaille sur la religion et les structures sociales des Yézidis, minorité ethno-religieuse de langue kurde. Elle a étudié sur le terrain en Iraq du nord sur une période cumulée de 2 ans en 8 séjours entre 2002 et 2016. Elle s'est consacrée à l'étude des liens d'appartenance des Yézidis à la culture kurde d'Iraq du nord et les impacts de la modernité sur la religion et les structures sociales de cette minorité.

2. Le film

Ce documentaire a été réalisé Eszter Spät, lors de deux voyages en 2011 et 2012 et a été présenté au 2nd festival du film de Dohuk en octobre 2013. Il a été tourné un peu avant l'invasion et le génocide de Daech au Sindjar en août 2014. Utilisant également un flash-back sur une cérémonie religieuse filmée à Lalesh en 2011, le film suit le parcours en avril 2012 dans 3 villages de l'objet de culte le plus sacré des Yézidis du Sindjar, l'enseigne en bronze doré de l'Ange Paon. Il évoque également les modifications rapides en cours qui affectent les modes

de vie et les coutumes traditionnelles de cette communauté à cause des changements politiques, économiques et sociaux des dernières années.

3. Résumé du film

Départ de l'expédition de 2012 et premier arrêt dans la maison et la famille du « fixeur » Ali

En avril 2011, une équipe constituée d'Eszter Spät et de deux accompagnants yézidis est partie à travers le nord de l'Iraq depuis Dohuk dans la Région du Kurdistan d'Iraq (KRG) en direction du Djebel Sinjar au nord-ouest de l'Iraq, près de la frontière syrienne. La route passe par la grande plaine de la Mésopotamie du nord entre le Tigre et le Sinjar, au nord de Mossoul.

Eszter Spät est accompagnée d'Ali, un chauffeur de taxi d'origine yézidie vivant dans un village collectif au Kurdistan d'Iraq. Son village d'origine a été détruit par le régime de Saddam Hussein en 1985 pour construire le barrage de Mossoul. D'autres populations yézidis ont été regroupées à la fin des années 80s dans ces grands villages collectifs plus faciles à contrôler par le pouvoir baasiste en lutte contre les Peshmergas kurdes. Ali a longtemps travaillé dans le sud et entretient par ses revenus une large famille au pays. Des scènes d'intérieur sont filmées de la maison et de la famille de Ali. Le film montre une scène familiale de saut au-dessus du feu, la nuit tombée, qui correspond à un rituel préislamique de purification - « prend mon mal (jaune), donne-moi ton énergie (rouge) » - d'origine zoroastrienne lié à la fête de Nowruz.

Wasfi est le caméraman, également d'origine yézidie. Il est universitaire en géologie et appartient à la classe moyenne émergente yézidie.

Eszter Spät est une universitaire hongroise, qui fait du terrain depuis 2002 dans la région. Son objectif est de filmer la monstration itinérante rituelle de l'enseigne en bronze doré de l'Ange Paon (Malek Tavus Sandjak) par une caste de prêtres musiciens (les Qewwals) dans des villages du Djebel Sindjar. C'est la dernière zone de peuplement yézidi où cette pratique est maintenue.

Présentation générale du contexte en Iraq du nord

L'objectif de l'expédition est de filmer la « Présentation du Paon », une cérémonie d'ostension d'une enseigne sacrée en bronze des Yézidis, sorte d'icône de leur religion. C'est une cérémonie importante chez les Yézidis et à cette occasion, les évolutions profondes de leur société en Iraq du nord sont montrées.

Eszter Spät rappelle la situation géographique du Kurdistan et sa division entre quatre pays et en particulier l'Iraq du nord où vivent près de 5m de Kurdes, brimés par le régime de Baghdad et en rébellion contre lui. Après la première guerre du Golfe en 1991 et l'échec du soulèvement kurde, la communauté a établi de fait une zone kurde qui s'est développée en région autonome. En 2005, la nouvelle constitution irakienne a reconnu et délimité cette région comme un état fédéral jouissant d'une autonomie politique et économique. Le Kurdistan irakien a bénéficié d'une relative prospérité mais certains territoires historiquement et ethniquement kurdes ne sont pas inclus dans la région autonome en particulier les territoires de Kirkuk et Mosul qui lui sont contigus et ceux de l'exclave du Sinjar peuplée de Kurdes yézidis.

Eszter Spät présente les Yézidis comme des Kurdes ayant une religion distincte de leur majorité ethnique. Le Yézidisme est très lié au Christianisme, à l'Islam et au Judaïsme. Mais ses caractéristiques très particulières en font une religion distincte à part entière. Le film montre une fête de village, où garçons et filles dansent en cercle, se tenant par la main, serrés les uns aux autres. Les filles ne sont pas voilées et sont en pantalon.

Eszter Spät indique que les Yézidis sont environ 500k dans le monde, principalement en Iraq du nord où vivent leurs chefs religieux mais ils sont également présents en Turquie et Syrie. Dans la diaspora, ils sont très présents en Arménie et en Allemagne. Le film montre un rassemblement religieux yézidi devant un temple au porche sculpté, sans doute le centre religieux de Lalesh en Iraq. Les dignitaires religieux portent un turban blanc, sorte de coiffe cylindrique en bandeau très épais.

Eszter Spät précise que la moitié environ des Yézidis irakiens vivent à l'est du Tigre au nord de Mosul dans des territoires contrôlés directement par le KRG et l'autre moitié vit dans la région du Sindjar à 200 km à l'ouest, entourés de populations arabes et turkmènes. Isolés, ces Yézidis ont davantage conservé leurs traditions et leurs spécificités.

Retour sur un précédent reportage de terrain à Lalesh en 2011

Le film montre des fidèles à l'extérieur du temple qui font des sortes d'ablutions près d'un petit foyer en pierre à même le sol. Ils portent leur main à leur visage puis à la pierre qui porte deux flammes. On voit aussi un homme juché au sommet d'un temple en train d'accrocher des flammes multicolores, il a également un seau d'eau pour des aspersion de la pointe en bronze fixée au sommet du temple. Le toit du temple est construit dans le style conique de clochers arméniens ou de certains mausolées turcs comme celui du grand poète sufi Maulana Rumi à Konya. Devant le porche du temple en pierre sculptée de facture très gréco-latine ou nabatéenne

on voit deux grands serpents en bronze fixés de part et d'autre de l'entrée et des vieux accroupis dont les visiteurs baisent la main en entrant ou en sortant. D'autres fidèles embrassent la pierre du seuil ou les montants du porche et déposent des billets en aumône. On distingue également une jeune fille maquillée et en robe verte moulante à l'entrée, très éloignée des standards islamiques. Les vieux sont nombreux à porter le costume arabe bédouin classique.

Rôle des Qewwals, escorte sacerdotale itinérante de l'enseigne de l'Ange Paon

Eszter Spät commente que les Yézidis font remonter leur origine mythique à Adam, le premier homme. Certains considèrent que le Yézidisme est la religion originelle des Kurdes avant l'arrivée de l'Islam. Mais il n'y a pas de sources écrites, car le dogme et la tradition liturgique étaient transmis oralement et maintenus en cohérence au sein de la classe sacerdotale héréditaire et itinérante des musiciens sacrés les « qewwals » qui jouent du ney et du daf en chantant des mélodies et des hymnes comme une garde d'honneur à l'effigie de l'Ange-Paon.

Les membres de cette caste viennent de deux villages jumeaux de Sheikh Bassani (?) à l'est de Mosul et font des tournées dans toutes les communautés yézidis d'Iraq et des pays environnants, assurant le culte et colportant les nouvelles entre communautés. Ces prêtres musiciens accompagnent le Malek Tavus Sandjak : une enseigne en bronze dorée, objet sacré de facture miraculeuse, à l'effigie de l'ange paon, chef des anges, né de la lumière divine et représentant de Dieu sur terre, protecteur des Yézidis. Traditionnellement il y avait 7 enseignes différentes, une pour chaque région de peuplement yézidis. Certains sont présumés perdus. Eszter Spät montrent des photos de certains de ces Sandjaks.

Les Qewwals le transportent et l'installent de village en village afin de rassembler les communautés. Les hommes puis les femmes et les enfants viennent se prosterner devant l'emblème et l'embrasser (comme représentation et non pas comme idole) en priant pour que leurs souhaits soient exaucés. Ils donnent une aumône en fonction de leurs moyens dans une urne placée à côté sous la garde des « qewwals ». La cérémonie a lieu dans une maison commune ou chez le plus riche particulier qui offre un repas rituel à tous les pèlerins.

Le plus connu « le paon gris » est exposé à Lalesh, sépulture de Sheikh Adi, le réformateur du Yézidisme, à 55km à l'est de Dohuk, lors de l'assemblée d'automne et « couvre » approximativement la région du KRG mais il n'a pas été montré de manière itinérante depuis 2006 et est resté au sanctuaire de Lalesh alors que celui du Sindjar est toujours itinérant. Depuis peu, les restrictions d'accès à l'Ange Paon pour les non-Yézidis ont été allégées par la volonté du clergé yézidi de gagner en visibilité et notoriété sur le plan de l'opinion internationale. De

même, les différents écrits yézidis ont été transcrits mettant en évidence des disparités importantes de cosmogonie et d'articles de foi entre les communautés.

Suite du reportage au Sindjar de 2012 : premier village

De Lalesh, l'équipe part en voiture avec des Qewwals en direction du Sindjar en traversant la plaine à l'ouest du Tigre, très verte et très arrosée en cette saison, rendant la circulation difficile (pont-gué éventré par une crue). La région du Sindjar est sous le contrôle des Peshmergas et la route reliant l'exclave au KRG est sous le contrôle de l'armée fédérale irakienne. Mais toute la région est menacée par le brigandage, les prises en otage contre rançon et les raids de groupes liés à al-Qaïda (en 2012).

Eszter Spät montre des photos des villages des piedmonts du Sindjar parmi les 160 détruits par Saddam dans les années 70s afin, là aussi, de mieux contrôler les habitants en les regroupant dans 12 villages collectifs. Les terres arables ont été redistribuées à des populations arabes proches du régime et les Yézidis sont devenus tributaires des distributions d'eau et de nourriture en perdant leur autonomie de subsistance. Après la chute du régime, les Yézidis sont revenus sur leur terre et ont reconstruit hameaux et villages sur les piedmonts. Eszter et son équipe vont assister à une première présentation du Sandjak dans un hameau de 3 maisons mais malheureusement uniquement à la fin de la cérémonie au moment du repas rituel de conclusion.

L'effigie est à la place d'honneur contre le mur, adossée contre une pile de couverture pour le maintenir, entouré par deux Qewwals « servants » non-musiciens et deux autres qui jouent du ney et du daf. Les hommes mangent collectivement, répartis le long des murs ou au milieu de la pièce. L'un des qewwal recite une prière d'action de grâce pour le repas et personne ne peut partir avant qu'il ait terminé. Les hommes âgés sont habillés comme des bédouins arabes traditionnels en tunique blanche longue. Les hommes plus jeunes sont habillés avec un keffieh rouge et blanc kurde sans pans volants avec pantalon de zouave ou bien à l'européenne. Puis les fidèles vont embrasser une dernière fois le Sandjak et le chef de cérémonie récite en litanie : « Que Sheikh Adi, le seigneur de ce paon accepte ton pèlerinage, qu'il accepte ton don et qu'il exauce tes vœux ! ». Le pèlerin reçoit une boule-souvenir (?) porte-bonheur d'un des qewwal. Les instruments de musique reçoivent aussi des marques de dévotion par toucher ou baiser. Les femmes et les enfants ne peuvent venir qu'à la fin de la cérémonie. En 2004 encore, aucune femme ne pouvait venir sauf l'épouse de l'hôte de la cérémonie. A la place, l'un des Qewwal portait la cruche de l'eau sacrée du pèlerinage « de la source blanche » pour en donner une gorgée et pour bénir chaque maison par aspersion.

Eszter rapporte qu'un des servants a été membre actif des Peshmergas et emprisonné plusieurs années ce qui semble démontre selon elle le fort sentiment d'appartenance des Yézidis au reste de la communauté kurde. Par sécurité (transport de fonds et risque de vol du Sandjak), le circuit de « monstration » du Sandjak Paon est tenu secret. Eszter a pu le suivre grâce à une prise de contact préalable avec un des dignitaires religieux en charge de l'organisation de la tournée. Celui-ci était favorable à un reportage filmé sur cette pratique Yézidi.

Après la cérémonie, l'enseigne est démontée et rangée. Eszter rapporte que cette monstration itinérante était un élément clef du culte et que jusqu'en 2006, le « paon gris » de Lalesh était « promené » 3 fois par an. Aujourd'hui, il reste à demeure comme ceux de Turquie et du Caucase. Celui de Syrie à Alep qui était montré épisodiquement n'a plus bougé depuis 2007. Seul celui du Sindjar est encore montré en itinérance une fois par an au lieu de deux auparavant.

Visite du deuxième village

Puis l'escorte du Paon part pour le prochain village dans un convoi de voitures. Le Paon est remonté dans la maison d'un pir, second niveau de caste sacerdotale chez les Yézidis, sous les sheikhs, mais au-dessus des fidèles, les mourides (terminologie sufi). Le paon est coincé par des couvertures, et le servant récite la litanie des anges ou manifestations sacrées des Yézidis. Les pèlerins donnent de l'argent dans une jarre en bronze à droite du Paon selon leurs moyens. Une partie de cet argent rémunère l'escorte sacerdotale du Paon et l'autre revient à la famille du « prince » des Yézidis, sorte de patriarche, dirigeant spirituel et politique de la communauté.

L'accueil du Paon est une marque de prestige mais entraîne des frais de bouche importants pour l'hôte car le repas collectif est une obligation rituelle et doit être ouvert à tous les fidèles venant des alentours rendre hommage au Paon. Ces hameaux yézidis comptent 3 à 4 maisons, souvent de familles liées. Les hommes sont absents en semaine et travaillent comme ouvriers agricoles dans les champs de légumes et de fruitiers des plaines de la Mésopotamie du nord ou bien employés comme Peshmergas ou dans les services dans le KRG. Leurs revenus sont essentiels à leurs familles qui ont perdu leur champs et troupeaux dans les sécheresses, exodes et destructions des dernières années. Les années passées en village collectif sous assistance gouvernementale les ont dépossédés de leurs compétences en élevage et agriculture vivrière. L'habitat est mélangé : maison en adobe traditionnelle tandis que les maisons en ciment des « nouveaux-riches » ont visiblement bénéficié des transferts d'argent des hommes partis en émigration.

Visite du troisième village

Le troisième arrêt d'Eszter se fait dans un plus gros village constitué d'un clan familial unique qui regroupe l'école du district à laquelle sont rattachés les 2 autres hameaux déjà visités. Il est également électrifié en raison de rapports étroits que le chef de clan aurait avec le parti kurde au pouvoir.

Ester insiste sur l'identification kurde de ce village yézidi avec des drapeaux du Kurdistan qui flottent sur les bâtiments. Là aussi les filles du village ne sont pas voilées, les femmes mariées portent le foulard et les femmes plus âgées portent une coiffe caractéristique, sorte de couronne épaisse très large en tissu blanc.

Dns cette troisième « station », le chef des Qewwals fait un sermon. C'est souvent le seul enseignement proprement religieux de la foi yézidi qui est donné aux communautés les plus éloignées. Eszter constate que le rôle des Qewwals, autrefois essentiel pour maintenir le lien entre communautés et maintenir les fidèles dans leur foi, est en train de disparaître. Les visites itinérantes disparaissent et les communautés yézidis ont davantage accès au monde moderne et à l'éducation élémentaire pour les filles et les garçons.

Eszter nous montre une classe de secondaire (16 à 18 ans) mixte d'adolescents yézidis. L'éducation religieuse se fait maintenant en classe sur des livres comme pour leurs concitoyens musulmans ou chrétiens et non plus par transmission exclusivement orale. Le prestige des qewwals a beaucoup diminué. Ils n'ont plus l'exclusivité du savoir religieux et de sa transmission. Surtout, ils ne sont plus le seul lien avec le monde extérieur de ces communautés dispersées. Ces dernières sont aujourd'hui touchées par les migrations de travail et les moyens de transport sont plus accessibles. De nombreux qewwals ont donc quitté leur charge héréditaire mal rémunérée par l'Etat irakien comme fonctionnaires du culte. Ils préfèrent des emplois civils mieux rétribués. Aujourd'hui, Eszter estime qu'il reste moins d'une douzaine de Qewwals à temps plein en Iraq ce qui annonce sans doute la fin prochaine de la monstration itinérante de l'Ange paon au Sindjar.

4. Thèse et objectif du film

Eszter Spät livre un document anthropologique de très grande valeur sur l'expression d'une foi populaire traditionnelle basée sur le déplacement de la représentation matérielle de l'Ange Paon auprès de ses fidèles. Le Malek Tavus est accompagné de son escorte de prêtres-serviteurs, les

« Qewwals » qui sont rémunérés par la population par une sorte d'aumône-dîme dont une part leur revient et l'autre servira à financer le clergé héréditaire central basé à Lalesh.

Elle insiste sur le caractère informel et non scriptural de cette religion. Elle montre aussi la désorganisation et les bouleversements sociaux et économiques des déplacements de population à cause des guerres et des persécutions du régime de Saddam.

5. Conclusions personnelles

Le film d'Eszter Spät est un témoignage anthropologique remarquable et poignant d'un monde en train de disparaître. Quand on voit ce film, on ne peut s'empêcher de penser au sort de ces villageois et villageoises quand Daesh va investir la région 2 ans plus tard.

J'ai été frappé par la liberté apparente et la mixité chez les Yézidis. Le film montre très bien en particulier à la fin que la scolarisation et les moyens de transport et de communication risque de porter un coup fatal à cette religion d'itinérance et miner son clergé traditionnel. En normalisant et en fixant le dogme, le haut clergé répond certes à une problématique moderne de rationalisation et une exigence de modernité. Mais en documentant et couchant par écrit les traditions et la doctrine de la foi yézidie, il soulève également pour la première fois des questions ignorées sur l'orthodoxie de certaines interprétations locales. Le passage à l'écrit dans les religions force à sortir d'une ambiguïté commode et est souvent le moment des premières hérésies, des premiers schismes.

Ce documentaire est excellent sur le plan documentaire et des images brutes. On imagine les trésors de patience et de préparation pour avoir accès au circuit et aux contacts de cette pérégrination entourée de précautions sécuritaires.

Néanmoins j'ai quelques réserves à faire car j'ai trouvé que l'exposé théorique et historique de la religion Yézidi est insuffisant :

- Peu d'explication sur les principaux dogmes, la cosmogonie, la notion de salut
- Pas d'explication sur les raisons et l'état actuel de la mise par écrit de leur dogme
- Peu d'information sur l'organisation du clergé et des différentes castes qui les composent
- Peu d'information sur les interdits et tabous sauf mention du refus de l'exogamie et du prosélytisme.

- Très peu d'information sur les origines et les influences possibles des autres grandes religions de la région : gnosticisme, zoroastrisme, islam, christianisme, judaïsme etc.
- Peu d'information sur la diaspora yézidie et en particulier sur leur départ au Caucase et en Europe
- Peu d'analyse sur les relations et les distances prises par rapport au nationalisme kurde : les Yézidis sont-ils Kurdes par la langue et l'histoire ? C'est d'autant plus important à la lumière rétrospective de la déroute devant Daesh et de l'abandon par les Peshmergas en 2014. Eszter semble persuadée que les Yézidis sont 100% Kurdes.
- Presque aucune mention sur le réformateur Sheik Adi et les influences du soufisme sur l'organisation et la spiritualité Yézidie

On trouvera en bibliographie une autre courte vidéo postée sur YouTube par Andrew Henry, docteur de l'université de Boston en sciences des religions. Il rend largement hommage au documentaire d'Ester Spät qui l'a autorisé à utiliser des séquences de son propre film comme illustration de son propos. Il donne un « flash-course » sur la religion des Yézidis qui vient très bien compléter le documentaire et répond en particulier à toutes les questions posées ci-dessus.

6. Sources

« Following the Peacock », (2013) documentaire de Eszter Spät, Ph.D. en études médiévales de l'université d'Europe centrale. Financé par le Fonds hongrois de la recherche scientifique et la Fondation Gerda Henkel

- <https://youtu.be/THdTv2af1bA>

“Yazidi Religion Explained”, vidéo éducative postée en 2020 sur YouTube par Andrew M. Henry, PhD en études des religions de l'université de Boston.

- <https://youtu.be/QRB9e9O14Hs>